

DESENVOLVIMENTO DE VIDEOLARINGOSCÓPIO EM MANUFATURA ADITIVA PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE PRÉ HOSPITALAR

Márcio Allan de Souza

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Tecnológica Federal do Paraná*

Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0002-1090-1000

José A. Fugiatto

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica e de Materiais
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná*

Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0001-5393-3654

Lucas Freitas Berti

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Tecnológica Federal do Paraná*

Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0002-9720-9040

Leandra Ulbricht

*Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Tecnológica Federal do Paraná*

Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0002-9514-2938

Abstract - O videolaringoscópio é a tecnologia preconizada para qualquer tipo de intubação, principalmente no cenário pré-hospitalar de emergência, em decorrência em geral de traumas ou paradas cardiorrespiratórias. O que dificulta a implementação desta recomendação, principalmente em países em desenvolvimento, é o preço elevado do dispositivo. Assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver um videolaringoscópio de baixo custo com lâmina rígida do tipo Macintosh em manufatura aditiva. O protótipo, após modelagem no programa CAD-3D *Solidworks*®, foi impresso em PLA (ácido polilático) e foram realizados testes de carga e fadiga (máquina de ensaio MTS 810/793). Como principais resultados foi melhorada a ergonomia do dispositivo (com uma melhor fixação do fio da câmera e posicionamento da câmera) e foi verificado nos testes de carga e fadiga o atendimento dos requisitos previstos da norma ISO 7376:2020 a um custo de sessenta reais. O primeiro requisito, quanto a aplicação de força de tração de 65 N a movimentação média foi de apenas 3,95mm (dentro do limite de 10 mm). O segundo requisito, quanto submetido a uma força de tração de 150 N, a lâmina do laringoscópio não deve se quebrar (nos testes foi aplicada força de até 348N de carga e a peça resistiu sem quebrar). Nos testes em manequim de intubação as taxas de intubações foram 100% bem-sucedidas e ocorreram todas na primeira tentativa, com um tempo médio de intubação 22,3 segundos e maximizando a distância entre a face do operador e a via aérea do paciente. Como conclusão, verificou-se que o videolaringoscópio tipo Macintosh em PLA apresenta potencial para tornar-se uma ferramenta de baixo custo e segura no arsenal da intubação de emergência, sendo este o primeiro dispositivo a ter os parâmetros de segurança devidamente testados segundo a Norma ISO 7376:2020.

Keywords — *Intubação traqueal, Videolaringoscópio, Manufatura Aditiva, Segurança do Paciente, Segurança do Trabalhador*

1. Introdução

Em toda situação em que é necessário manter uma via aérea patente e segura, a intubação traqueal está indicada [1]. A intubação traqueal é um procedimento que salva vidas, visa otimizar a oxigenação e obter uma ventilação adequada. É um procedimento realizado em todas as faixas etárias [2], [3]. Ela ocorre tanto no cenário pré-hospitalar, em decorrência em geral de traumas ou paradas cardiorrespiratórias, como também no ambiente hospitalar, onde se destacam as

intubações para pacientes que serão submetidos às cirurgias sob anestesia geral bem como naqueles pacientes com insuficiência respiratória grave, que ganharam especial atenção na atual pandemia pela COVID-19 [2], [3].

Este procedimento pode ser realizado tanto pela laringoscopia direta como pela laringoscopia indireta ou videolaringoscopia (VL) [4], [5]. Na laringoscopia direta ocorre o deslocamento dos tecidos oral e submandibular para se obter uma linha de visão direta, desde os incisivos superiores até a entrada da laringe [4], [5]. Neste caso, o trabalhador precisa aproximar o campo de visão da cavidade oral. Na VL, uma câmera incorporada na lâmina do laringoscópio move o ponto de vista do usuário de distal para o ponto médio da lâmina, não sendo necessária a linha de visão direta para enxergar a glote e a imagem obtida é processada em um monitor [4], [5]. Desta forma, é possível manter maior distância entre a cavidade oral e o trabalhador. A intubação falha (situação na qual não se consegue inserir o tubo traqueal após múltiplas tentativas) ocorre entre 0,13 e 6 % dos casos, trazendo comprometimento da ventilação e da oxigenação, o que pode resultar em complicações tão graves quanto a broncoaspiração, traumas nas vias aéreas superiores, lesão cerebral, parada cardiopulmonar e morte [1], [5], [6].

Para reduzir esse risco pode-se utilizar a VL [7], [8], que tem um impacto direto no manejo das vias aéreas, com numerosos estudos demonstrando sua utilidade no manejo clínico de vias aéreas anatomicamente difíceis [1], [6], [9]. O VL pode fornecer uma visão laríngea e glótica aprimorada, uma maior taxa de sucesso de intubação em pacientes com via aérea difícil conhecida ou prevista e uma incidência reduzida de trauma laríngeo/via aérea em comparação com a laringoscopia direta [1], [6], [10].

O que dificulta a implementação desta recomendação, principalmente nas ambulâncias e nos Prontos Socorros dos países em desenvolvimento é o preço destes dispositivos [11]–[13]. Assim, alternativas aos VLs tradicionais têm sido propostas, como no caso da substituição da lâmpada da lâmina do laringoscópio por uma câmera [12], [13] ou substituição do visor do vídeo laringoscópio pelo visor do smartphone [11].

Apesar de já existirem projetos de laringoscópios, impressos em 3D [7], [10], [14], [15] disponíveis em plataformas online, sendo alguns de código aberto para livre impressão, estes fornecem pouca ou nenhuma indicação sobre

seus parâmetros de fabricação e/ou utilização, trazendo em si o risco de rompimento durante sua utilização.

Desta forma, o objetivo deste estudo é apresentar um videolaringoscópio de baixo custo desenvolvido em manufatura aditiva, com seus parâmetros de segurança devidamente testados. Para tanto, os protótipos foram submetidos a duas baterias de testes. A primeira, em laboratório, para verificar a resistência e ergonomia do material. A segunda, em manequim de intubação, para verificar a usabilidade e equivalência de tempo de intubação quando comparado com o laringoscópio Macintosh.

II. Metodologia

A Descrição do Equipamento Desenvolvido

Neste trabalho, utilizou-se o videolaringoscópio com lâmina rígida do tipo Macintosh (Fig. 1) como modelo para o videolaringoscópio em manufatura aditiva, visto que o usuário final estaria familiarizado com este formato da lâmina, que é a mesma dos laringoscópios tradicionais [16].

Fig. 1. Modelo desenvolvido no programa CAD 3D SolidWorks® (Autor, 2023).

O videolaringoscópio desenvolvido é composto por três componentes principais. O primeiro componente é o módulo de vídeo ou boroscópio, que são endoscópios de baixo custo compatíveis com smartphones. Trata-se de uma câmera de vídeo com foco automático cercada por diodos emissores de luz (LEDs), tem Certificação IP67, o que implica em resistência à água com até 1 m de imersão por até 30 minutos, podendo ser limpo com água e sabão, álcool ou desinfetantes químicos [13], [14].

O boroscópio possibilita, além da visualização da imagem em tempo real, captura de imagens estáticas ou em vídeo. Estas podem ser usadas tanto para fins educacionais como para documentação em prontuário médico [13]. Para este trabalho, foi utilizado o Boroscópio HD CÂMERA com 6 LEDs e 1 metro de cabo com micro USB para smartphones Android. A câmera é fixada a 40 mm da ponta e se alinha com o posicionador da lâmina, tendo uma resolução de 1270 × 720 pixels.

O segundo componente é o smartphone que através de um aplicativo móvel (app) chamado AN98, encontrado gratuitamente na Google Play Store, permite ao usuário a visualização das imagens. O terceiro componente é o videolaringoscópio impresso em 3D. O projeto em estudo partiu de um modelo disponível no sítio eletrônico: airangel.com. Neste, um videolaringoscópio tipo Macintosh lâmina 04, para câmera de 07 milímetros é disponibilizado no formato STL (stereolithography).

A partir de testes de usabilidade foram realizadas modificações neste projeto através do programa de CAD 3D SolidWorks®. Assim, se obteve um modelo mais ergonômico

e capaz de suportar as cargas produzidas no momento da intubação, de acordo com a Norma ISO 7376:2020 quanto a fabricação de laringoscópios. Esta norma descreve que: a) quando submetido a uma força de tração de 65 N, o centro de iluminação não deve se mover mais de 10 mm; e b) Quando submetida a uma força de tração de 150 N, a lâmina do laringoscópio não deve se quebrar [17].

O material utilizado foi o filamento de PLA (ácido polilático), por ser o polímero mais utilizado para impressão de produtos médicos, ter seus parâmetros amplamente conhecidos, além de custo acessível e facilidade de impressão [18]–[21]. Na sequência, utilizando-se a impressora Ender 5 Pro, da empresa Creality e o filamento de PLA Basic, da empresa 3D Fila, foram impressos, partir do mesmo rolo de filamento, 06 protótipos. Os parâmetros de impressão estão descritos na Tabela 1.

TABELA 1: Parâmetros de Impressão

Parâmetros de Impressão	
Temperatura da mesa	60°C
Temperatura da impressão	200°C
Velocidade de impressão	60 mm/s
Altura das camadas	0,28 mm
Perímetro Geral – 3 camadas	0,8 mm
Perímetro na base e no topo 3 camadas	1,2 mm
Distância de retração	6,5 mm
Percentual de preenchimento	100%
Tempo de impressão	10 horas
Peso final da peça	126 g

Fonte: Autor (2023).

B Testes de Carga e Fadiga

Como um material impresso em 3D não é isotrópico, devido ao próprio processo de impressão camada por camada, a resistência real do protótipo pode ser diferente da resistência obtida em simulações [15]. Desta forma, visando obter valores precisos os protótipos foram submetidos a testes de carga e fadiga na máquina de ensaios MTS 810/793.

C. Testes de usabilidade em Manequim de Intubação

Foi realizado o teste de usabilidade baseado em usuários com os futuros utilizadores do produto, empregando-se o método Coaching [22] onde um profissional acompanhou todo o processo de uso do produto em conjunto com o futuro usuário para apresentar e responder eventuais dúvidas. Este teste serve para reprojeto da interface do produto, evitando futuros questionamentos por parte dos usuários durante o uso do produto. Durante a condução dos testes foi assegurado condições adequadas ao texto (ausência de ruídos e ambiente climatizado) e que não ocorressem interrupções. Foram avaliados critérios qualitativos para obter informações intangíveis (como facilidade de uso) e critérios quantitativos (como o tempo de intubação com o novo dispositivo).

Os testes foram realizados no manequim de via aérea Airway Management Trainer ® (Laerdal Brand, Nova York, NY, EUA).

Desta etapa de testes participaram 10 voluntários, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 53762821.0.0000.5547, parecer consubstanciado número 5.161.908). Os critérios de inclusão foram: Médicos que trabalhassem no Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma (SIATE) do município de Curitiba, que estivessem vacinados contra a COVID-19 e tivessem celular com acesso

à internet.

Todos os participantes possuíam experiência em intubação por laringoscopia direta (mais de 100 intubações), não possuíam experiência em intubação com laringoscopia indireta (videolaringoscopia) e participaram de simulações anteriores em cursos de manejo de vias aéreas com manequins de intubação. Nestes testes foram comparados o laringoscópio tradicional disponibilizado para o SIATE e o protótipo desenvolvido.

Como critérios de avaliação foi verificado:

A) taxa de intubações bem-sucedidas do videolaringoscópio em manufatura aditiva com a do laringoscópio tradicional;

B) se a intubação bem-sucedida ocorreu ou não na primeira tentativa;

C) o tempo de intubação com cada dispositivo;

D) se ocorreu falha na intubação, ou seja, impossibilidade de obter sucesso na intubação após três tentativas de 90 segundos cada;

E) a nota aferida pelo usuário quanto a facilidade de uso do videolaringoscópio em 3D quando comparado ao laringoscópio tradicional.

A intubação bem-sucedida foi definida como a capacidade de obter-se a intubação traqueal em até 90 segundos, sendo esta demonstrada pela insuflação dos pulmões do manequim com um ressuscitador manual.

O tempo de intubação foi definido como o tempo total decorrido desde segurar o cabo do laringoscópio até a confirmação da posição do tubo traqueal pela insuflação dos pulmões do manequim.

Para minimizar os efeitos do tempo e da fadiga, todas as sessões ocorreram durante o horário de expediente. As intubações traqueais foram realizadas com um tubo traqueal número 7, sem fio guia e em ambos os dispositivos foi utilizado a lâmina tamanho 4. O balonete foi lubrificado com spray de silicone e inflado e desinflado com seringa de 10 ml.

A coleta de dados foi realizada dentro da ambulância do SIATE Curitiba, simulando a intubação extra-hospitalar (Fig.2).

Fig. 2: Intubação com laringoscópio comum (A). Intubação com videolaringoscópio 3D (B). (Autor, 2023).

III - Resultados

Em relação a usabilidade foram realizadas modificações, sendo a primeira delas no cabo, tornando-o mais fino e longo para facilitar a pega. Para facilitar a montagem após cada desinfecção, foi inserido na lâmina, um posicionador para orientar a colocação correta da câmera (Fig. 3A) e uma linha limitadora (indicada pela seta azul na Fig. 3B), que indica a distância em que a câmera deve ficar (40 mm) em relação a ponta do equipamento para se obter o melhor foco.

Fig.3: A Detalhe do posicionador da câmera. B Detalhe da linha limitadora para o encaixe da câmera (Autor, 2023).

Para evitar a rotação da câmera durante a intubação foi inserida, também na lâmina, uma cunha (Fig. 4A) e um prendedor para o encaixe do fio (Fig. 4B).

Fig. 4: A Detalhe da curvatura para encaixe do cabo. B Detalhe do prendedor do cabo (Autor, 2023).

O custo total da peça impressa mais o boroscópio foi de sessenta reais. Após a impressão, seguindo os parâmetros descritos na metodologia, os testes de carga e fadiga foram realizados.

Quanto ao teste de carga, ao ser aplicada uma carga de 65 N na ponta da lâmina (Fig. 5), houve um deslocamento médio de 3,95 mm, inferior aos 10 mm de deslocamento máximo permitido pela Norma ISO 7376:2020.

Fig.5: Protótipo submetido ao teste de carga de 65 N na ponta da lâmina (Autor, 2023).

E quando submetido a uma força de tração de 150 N, as lâminas dos laringoscópios não se quebraram (Fig. 6).

Fig. 6: Gráfico com deslocamento máximo com carga de 65 N e teste com carga de 150 N (Autor, 2023).

No teste de Carga, os protótipos tiveram um deslocamento de ponta de 49 milímetros ao atingir a carga de 348 N na máquina de ensaios MTS 810/793, sem apresentar ruptura. Carga esta, superior aos 150 N exigidos pela Norma ISO 7376:2020.

Realizou-se também um teste adicional, de fadiga, com 65 N, que é superior a carga de uma intubação, por 1.000 vezes, com duração de 15 segundos cada, em quatro protótipos. Como resultados, não se evidenciaram deformidades permanentes.

Nos testes em manequim de intubação, a idade média dos participantes foi de 43,4 anos (intervalo de 35 a 58 anos), com uma média de 12,9 anos (intervalo de 2 a 15 anos) de experiência no serviço de emergência SIATE Curitiba.

As taxas de intubações foram 100% bem-sucedidas tanto com videolaringoscópio em manufatura aditiva como com o laringoscópio tradicional e ocorreram todas na primeira tentativa.

O tempo médio de intubação foi de 22,3 segundos (12,3 a 40,2 segundos) no videolaringoscópio em manufatura aditiva e 19,6 segundos (10,8 a 26,5 segundos) no laringoscópio Macintosh padrão do serviço. Ou seja, a nova tecnologia pode ser rapidamente absorvida uma vez que gerou um tempo de adaptação médio de somente 3,7 segundos.

Não ocorreram intubações falha visto que todas as intubações foram bem-sucedidas.

Dos voluntários, 90% concordaram que o videolaringoscópio em manufatura aditiva facilitou a intubação e afirmaram que o videolaringoscópio em 3D desempenhou a mesma função do laringoscópio tradicional Macintosh, conferindo uma nota média de 8,5 ao dispositivo. Foi realçado pela maioria, como um fator altamente positivo, a maior distância existente entre a face do intubador e a cavidade oral do paciente durante a intubação com o VL quando comparada com a distância do laringoscópio normal. Este maior distanciamento diminui consideravelmente o risco de contaminação por doença respiratória infectocontagiosa e melhora a segurança dos trabalhadores nos serviços de emergências pré-hospitalares.

IV - Discussão

A utilização da videolaringoscopia para a intubação de pacientes com via aérea difícil já está bem estabelecida [6], [9]

Entretanto o preço destes dispositivos dificulta a implementação dessa recomendação em países em

desenvolvimento, como o Brasil [11]–[14]. Alternativas aos videolaringoscópios tradicionais têm sido propostas em manufatura aditiva [7], [10], [14], [15], porém estes projetos fornecem poucas informações sobre testes de segurança realizados, gerando uma certa apreensão quanto ao risco de rompimento durante sua utilização.

Fonternel [10] apresentou um videolaringoscópio 3D, com lâmina hiper angulada e ensaios em manequim de intubação. No entanto, este estudo foi limitado por não informar o material utilizado na confecção do dispositivo e não abordar a segurança do paciente, pois não realizou testes de resistência.

Da mesma forma, Lambert [14] também apresentou um videolaringoscópio 3D, com lâmina hiper angulada. Neste trabalho o autor informa que o dispositivo fora impresso em resina PLA, porém não fora realizado nenhum ensaio demonstrando a resistência do material empregado, nem em Análise de Elementos Finitos (FEA) ou em Máquinas de testes.

Huysamen [15] também apresentou um videolaringoscópio 3D, referindo que este fora impresso em resina PETG porém, foram feitos somente testes em FEA e com uma carga de 100 N

Guerra [11] realizou um ensaio demonstrando a resistência de um videolaringoscópio 3D com um dinamômetro com carga de 20 N e uma resina aprovada pelo FDA, no entanto, sem especificar qual.

Mathehuala [7] apresentou um videolaringoscópio 3D, com lâmina Macintosh. Neste trabalho o autor informa que foram feitas simulações em FEA, com resina PLA e utilizado uma carga de 21 N. Informa também, que a partir dos testes em FEA foram impressos 02 grupos de protótipos, tanto em resina de PLA como em resina ABS, sendo estes protótipos utilizados para os testes realizados em manequim, porém, optou pelo Nylon 12 como material para a confecção do dispositivo final.

As peças impressas em 3D podem apresentar diferentes propriedades para um mesmo modelo 3D no formato STL dependendo do material utilizado, da tecnologia empregada e dos parâmetros de fabricação [23]. Portanto, seguir uma padronização mínima se faz necessário para a segurança dos pacientes e dos profissionais da saúde.

A norma ISO 7376:2020 [17] traz orientações sobre a fabricação dos laringoscópios. Nesse sentido, o VL desenvolvido suportou uma carga média de 348 N, sem ruptura, superando os 150 N de carga exigida pela norma. E, com relação ao teste de deslocamento do centro de iluminação, ocorreu um deslocamento médio de 3,95 mm. Sendo esse deslocamento é inferior aos 10 mm, definido por esta mesma norma. Os trabalhos sobre videolaringoscópio impressos em 3D, não informam até o momento, parâmetros que atendam esta premissa.

Com o objetivo, de evitar a rotação da câmera, neste trabalho foi feita uma canaleta para o fio e uma presilha, enquanto Huysamen [15] confeccionou uma capa oval, cortada inferiormente para o encaixe.

Ao contrário de Lambert [14] que optou por desenvolver um videolaringoscópio impressos em 3D, com canula acoplada, aqui se optou pela confecção de um VL com Lâmina simples Macintosh visto que a adição de múltiplos canais de trabalho normalmente aumenta o peso das lâminas, limita o uso em pacientes com abertura bucal deficiente, dificulta a limpeza e tem maior curva de aprendizado.

Os parâmetros de impressão são fatores que influenciam não somente a qualidade das peças construídas, mas também as propriedades mecânicas, o consumo de material e o tempo de fabricação [18]–[21]

Até o momento, entre os trabalhos que versam sobre os videolaringoscópio impressos em 3D nenhum informou os parâmetros de impressão. Neste trabalho forneceu-se os parâmetros de impressão para que fossem utilizados em uma impressora comum, de forma que o dispositivo gerado pude-se ser amplamente replicado, com segurança e a um custo acessível.

Com relação aos testes em manequim, este estudo está de acordo com as diretrizes do Airway Device Evaluation Project Team (ADEPT), que sugerem que a evidência de manequim deve existir antes que um novo dispositivo seja testado para equivalência em humanos [24].

Neste estudo, o uso do laringoscópio Macintosh apresentou tempos médios de intubação menores em comparação com o videolaringoscópio em manufatura aditiva, semelhante aos resultados obtidos por Lambert[14] e Qazy [12] onde estes relatam que melhores visualizações laringoscópicas obtidas com VL não se traduzem necessariamente em intubação mais rápida. O Qazy[12] explica que isso pode ocorrer devido a necessidade de se ter uma melhor coordenação mão-olho. Além disso, o tempo de intubação mais rápido com o laringoscópio Macintosh poderia ser explicado pela experiência anterior dos participantes com este dispositivo, visto ser este o laringoscópio com o qual os profissionais rotineiramente trabalham, como bem lembra Fonternel [10].

Os testes em manequim, mesmo sendo realizados dentro de um ambiente restrito como a ambulância, demonstraram que a posição assumida pelo intubador ao utilizar videolaringoscópio 3D maximiza a distância entre a face do operador e a via aérea do paciente quando comparado com o laringoscópio tradicional, diminuindo assim, os riscos de transmissão viral como já demonstrado por outros autores [3], [23], [25].

Com o Videolaringoscópio em 3D, toda a equipe pode ver a laringoscopia no monitor, o que facilita a manipulação dos dispositivos das vias aéreas e o processo de intubação. Este recurso de visualização pode facilitar a comunicação e coesão da equipe, melhorar a coordenação entre intubador e assistente, além de que, a visão compartilhada pode ser útil para o ensino da intubação traqueal e para gravações médico legais como já elencadas por outros autores [26]–[28].

O custo total do dispositivo apresentado foi de R\$ 60,00 (sessenta reais) ou \$11,22 (onze dólares e vinte e dois centavos). Valor inferior ao apresentado por Matehuala [7], que apresentou um Videolaringoscópio 3D, impresso com Nylon 12 a um custo de \$ 400 (quatrocentos dólares) e semelhante ao custo apresentado por Lambert [14] de \$14,67 (quatorze dólares e sessenta e sete centavos) para um Videolaringoscópio 3D, também impresso em PLA.

Este valor quando comparado aos videolaringoscópios disponíveis no mercado, torna o videolaringoscópio em manufatura aditiva uma opção acessível para unidades com poucos recursos.

Como limitações deste trabalho destaca-se que foram realizados ensaios em laboratório somente com lâminas para a intubação de adultos.

V- Conclusões

O videolaringoscópio de baixo custo em manufatura aditiva atendeu aos requisitos previstos da norma ISO 7376:2020 quanto a fabricação de laringoscópios. Ao ser aplicada uma carga de 65 N na ponta da lâmina, houve um deslocamento médio de 3,95 mm, inferior aos 10 mm deslocamento máximo permitido pela Norma e quando submetido a uma força de tração de 150 N, as lâminas dos laringoscópios não se quebraram.

A proposta também atende aos requisitos de usabilidade com modificações no cabo que facilitam tanto o seu manuseio, como sua higienização.

Em relação ao custo de fabricação, este gira em torno de

R\$ 60,00 (Sessenta reais) ou \$11,22 (Onze dólares e vinte e dois centavos). Esse valor torna este videolaringoscópio em manufatura aditiva uma opção acessível mesmo para as unidades com poucos recursos como ambulâncias e Prontos Socorros de países em desenvolvimento.

Desta forma, o videolaringoscópio tipo Macintosh em PLA apresenta potencial para tornar-se uma ferramenta segura e de baixo custo no arsenal da intubação de emergência em adultos.

VI - Agradecimentos

Este estudo foi parcialmente financiado pelo CNPq com bolsa de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora (DT2).

Referências

- [1] J. Hansel, A. M. Rogers, S. R. Lewis, T. M. Cook, and A. F. Smith, "Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adults undergoing tracheal intubation: a Cochrane systematic review and meta-analysis update," *Br. J. Anaesth.*, vol. 129, no. 4, pp. 612–623, 2022, doi: 10.1016/j.bja.2022.05.027.
- [2] A. W. Downey, L. V. Duggan, and J. Adam Law, "A systematic review of meta-analyses comparing direct laryngoscopy with videolaryngoscopy," *Can. J. Anesth.*, vol. 68, no. 5, pp. 706–714, 2021, doi: 10.1007/s12630-021-01921-7.
- [3] L. Cattin *et al.*, "Airways management in SARS-COV-2 acute respiratory failure: A prospective observational multi-center study," *Med. Intensiva*, vol. 47, no. 3, pp. 131–139, 2023, doi: 10.1016/j.medin.2022.07.002.
- [4] J. MacKinnon and C. McCoy, "Use of video laryngoscopy versus direct laryngoscopy as a teaching tool for neonatal intubation: A systematic review," *Can. J. Respir. Ther.*, vol. 59, no. April, pp. 111–116, 2023, doi: 10.29390/cjrt-2022-056.
- [5] M. E. Prekker *et al.*, "DirEct versus VIdEO LaryngosCope (DEVICE): protocol and statistical analysis plan for a randomised clinical trial in critically ill adults undergoing emergency tracheal intubation," *BMJ Open*, vol. 13, no. 1, p. e068978, 2023, doi: 10.1136/bmjopen-2022-068978.
- [6] J. L. Apfelbaum *et al.*, "2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway," *Anesthesiology*, vol. 136, no. 1, pp. 31–81, 2022, doi: 10.1097/ALN.0000000000004002.
- [7] I. Matehuala-Morán *et al.*, "Design and Additive Construction of a Video-Laryngoscope for Endotracheal Intubation of Adult Patients," *Front. Mater.*, vol. 9, no. May, pp. 1–14, 2022, doi: 10.3389/fmats.2022.906851.
- [8] A. De Jong *et al.*, "Videolaryngoscopy as a first-intention technique for tracheal intubation in unselected surgical patients: a before and after observational study," *Br. J. Anaesth.*, vol. 129, no. 4, pp. 624–634, 2022, doi: 10.1016/j.bja.2022.05.030.
- [9] S. Malhotra, "Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway," *Pract. Guidel. Anesth.*, no. 2, pp. 127–127, 2016, doi: 10.5005/jp/books/12644_18.
- [10] T. Fonternel, H. van Rooyen, G. Joubert, and E. Turton, "Evaluating the Usability of a 3D-Printed Video Laryngoscope for Tracheal Intubation of a Manikin," *Med. Devices Evid. Res.*, vol. Volume 16, no. March, pp. 157–165, 2023, doi: 10.2147/mder.s405833.
- [11] M. Guerra-Hernández *et al.*, "Novel video-laryngoscope with wireless image transmission via Wi-Fi towards a smartphone," *Electron.*, vol. 9, no. 10, pp. 1–12, 2020, doi: 10.3390/electronics9101629.

- [12] A. R. Qazi E. Ali, N S Nisanth, Syed H. Amir, "Intubation characteristics using modified USB videolaryngoscope: A prospective, randomised study," *Indian J. Anaesth.*, vol. 67, no. 2, pp. 38–44, 2023, doi: 10.4103/ija.IJA.
- [13] M. . Ahmad Sabry and A. Aboughazy, "The use of USB endoscope (borescope) to guide nasal tracheal intubation: a pilot study," *Res. Opin. Anesth. Intensive Care*, vol. 7, no. 1, p. 65, 2020, doi: 10.4103/roaic.roaic_86_18.
- [14] C. T. Lambert, S. C. John, and A. V. John, "Development and performance testing of the low-cost, 3D-printed, smartphone-compatible 'Tansen Videolaryngoscope' vs. Pentax-AWS videolaryngoscope vs. direct Macintosh laryngoscope A manikin study," *Eur. J. Anaesthesiol.*, vol. 37, no. 11, pp. 992–998, 2020, doi: 10.1097/EJA.0000000000001264.
- [15] Huysamen et al, "3D PRINTED LARYNGOSCOPE FOR ENDOTRACHEAL INTUBATION H.W.," *South African J. Ind. Eng.*, vol. 31, no. November, pp. 209–217, 2020.
- [16] T. Piepho *et al.*, "S1-Leitlinie Atemwegsmanagement: Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)," *Anaesthetist*, vol. 64, no. January, pp. 27–40, 2015, doi: 10.1007/s00101-015-0109-4.
- [17] I. 7376/2020, *INTERNATIONAL STANDARD ISO Anaesthetic and respiratory equipment — Laryngoscopes for tracheal intubation*, vol. 2020. 2020.
- [18] R. B. Kristiawan, F. Imaduddin, D. Ariawan, Ubaidillah, and Z. Arifin, "A review on the fused deposition modeling (FDM) 3D printing: Filament processing, materials, and printing parameters," *Open Eng.*, vol. 11, no. 1, pp. 639–649, 2021, doi: 10.1515/eng-2021-0063.
- [19] T. M. Joseph *et al.*, "3D printing of polylactic acid: recent advances and opportunities," *Int. J. Adv. Manuf. Technol.*, vol. 125, no. 3–4, pp. 1015–1035, 2023, doi: 10.1007/s00170-022-10795-y.
- [20] L. Sandanamsamy *et al.*, "A comprehensive review on fused deposition modelling of polylactic acid," *Prog. Addit. Manuf.*, no. 0123456789, 2022, doi: 10.1007/s40964-022-00356-w.
- [21] V. V. S. Stanislav Y. Shilov , Yulia A. Rozhkova and I. V. V. , Lubov N. Markova , Mikhail A. Tashkinov, "Biocompatibility of 3D-Printed PLA, PEEK and PETG: Adhesion of Bone Marrow and Peritoneal Lavage Cells," *Polymers (Basel)*, vol. 14, 2022.
- [22] T. Catecati *et al.*, "Métodos Para a Avaliação da Usabilidade no Design de Produtos," *DAPesquisa*, vol. 4, no. 8, pp. 564–581, 2011, [Online]. Available: <http://www.ceart.udesc.br/dapesquisa/design/index.html>.
- [23] G. A. Longhitano, G. B. Nunes, G. Candido, and J. V. L. da Silva, "The role of 3D printing during COVID-19 pandemic: a review," *Prog. Addit. Manuf.*, vol. 6, no. 1, pp. 19–37, 2021, doi: 10.1007/s40964-020-00159-x.
- [24] J. J. Pandit *et al.*, "The Difficult Airway Society 'ADEPT' Guidance on selecting airway devices: The basis of a strategy for equipment evaluation," *Anaesthesia*, vol. 66, no. 8, pp. 726–737, 2011, doi: 10.1111/j.1365-2044.2011.06787.x.
- [25] T. M. Cook, K. El-Boghdady, B. McGuire, A. F. McNarry, A. Patel, and A. Higgs, "Consensus guidelines for managing the airway in patients with COVID-19: Guidelines from the Difficult Airway Society, the Association of Anaesthetists the Intensive Care Society, the Faculty of Intensive Care Medicine and the Royal College of Anaesthetist," *Anaesthesia*, vol. 75, no. 6, pp. 785–799, 2020, doi: 10.1111/anae.15054.
- [26] K. Lingappan, N. Neveln, J. L. Arnold, C. J. Fernandes, and M. Pammi, "Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for tracheal intubation in neonates," *Cochrane Database Syst. Rev.*, vol. 2023, no. 5, 2023, doi: 10.1002/14651858.CD009975.pub4.
- [27] E. J. Perkins, J. L. Begley, F. M. Brewster, N. D. Hanegbi, A. A. Ilancheran, and D. J. Brewster, "The use of video laryngoscopy outside the operating room: A systematic review," *PLoS One*, vol. 17, no. 10 October, pp. 1–20, 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0276420.
- [28] N. Chrimes *et al.*, "Preventing unrecognised oesophageal intubation: a consensus guideline from the Project for Universal Management of Airways and international airway societies*," *Anaesthesia*, vol. 77, no. 12, pp. 1395–1415, 2022, doi: 10.1111/anae.15817.